

УДК 347

Срок действия кредитного договора

Дакашев Магомед-Эми Жабраилович, ассистент
ФГБОУ ВО «Чеченский государственный педагогический университет»
Ибрагимов Юсуп Муслимович, ассистент
ФГБОУ ВО «Чеченский государственный университет»

Аннотация. В настоящем научном исследовании раскрывается тематика оперативно-розыскного мероприятия обследования жилых помещений.

В содержательной части научной работы приводится перечень существенных условий оперативно-розыскного мероприятия обследования жилых помещений с раскрытием основополагающих свойств каждого условия.

В заключительной части научного исследования регламентируется вывод, в соответствии с которым органам законодательной власти рекомендуется принять меры, направленные на устранение коллизионности и пробельности в обозначенном нормативном правовом пространстве Российской Федерации, в целях недопущения злоупотреблений полномочиями со стороны кредитной организации.

Ключевые слова: договор, коллизии, пробельность, сторона заемщика, общие положения, кредитная организация.

Term of the loan agreement

Dakashev M.-A.Zh., assistant
Ibragimov Yu.M., assistant

Annotation. This scientific research reveals the topic of the operational-search measures for the examination of residential premises.

In the substantive part of the scientific work, a list of essential conditions for the operational-search measures for the examination of residential premises is provided, with the disclosure of the fundamental properties of each condition.

In the final part of the scientific study, the conclusion is regulated, according to which the legislative authorities are recommended to take measures aimed at eliminating conflicts and gaps in the regulatory legal space of the Russian Federation, which regulates the operational-search measure for the examination of residential premises, in order to prevent abuse of power.

Keywords: agreement, collisions, gap, borrower's side, general provisions, credit organization.

Актуальность темы научного исследования заключается в том, что на практике гражданско-правового оборота институт срока действия договора кредитования, является одним из самых распространенных.

В этой связи, структурированное рассмотрение института срока действия договора кредитования является объективным обстоятельством для регламентированного понимания предмета настоящего научного исследования.

В соответствии со статьей 425 Гражданского кодекса Российской Федерации срок действия договора кредитования, регламентируется общими правилами гражданско-правового характера. Исходя из научного толкования обозначенной нормы предусматривается, что договор кредитования вступает в силу и становится императивным для сторон с момента его утверждения субъектами договора. Условие о сроке окончания договора кредитования является диспозитивным условием нормативной части договора [1].

Нормативно-правовое пространство Российской Федерации обозначает также и пролонгацию срока действия договора кредитования. Обусловлено это тем, что кредитным организациям зачастую при-

ходится продлевать срок действия договор кредитования, в связи с тем, что многие заемщики бывают не в состоянии уплачивать кредитные платежи. Продление срока действия договора кредитования является одним из способов реструктуризации кредитной задолженности.

Статья 452 Гражданского кодекса Российской Федерации определяет, что договорные отношения по изменению условий договора или расторжению договора должны совершаться в той форме, в которой был заключен непосредственно договор. В этой связи, вытекает, что действия субъектов договора кредитования по его продлению должны происходить путем составления дополнительного соглашения к действующему договору [2].

Вместе с тем, судебная практика имеет решения судов, по которым суда признавали договор кредитования продленным в отношениях с кредитными организациями с государственным участием, даже если не было заключено дополнительное соглашение к договору кредитования. Данное фактическое обстоятельство отображает лоббированность договора кредитования и нарушения статьи 452 Гражданского кодекса Российской Федерации.

В случае утверждения договора кредитования с гражданином Российской Федерации, иностранным

гражданином либо лицом без гражданства, собирающимся использовать денежные средства для личного назначения, срок действия и срок уплаты кредитных платежей обозначенного договора согласуются субъектами договора в составе индивидуальных условий договора. Договора определенного типа считаются заключенными, только после согласования индивидуальных условий [3].

Литература:

1. Гражданский кодекс Российской Федерации часть первая от 30 ноября 1994 г. № 51-ФЗ, часть вторая от 26 января 1996 г. № 14-ФЗ, часть третья от 26 ноября 2001 г. № 146-ФЗ и часть четвертая от 18 декабря 2006 г. № 230-ФЗ. ст. 425;
2. Гражданский кодекс Российской Федерации часть первая от 30 ноября 1994 г. № 51-ФЗ, часть вторая от 26 января 1996 г. № 14-ФЗ, часть третья от 26 ноября 2001 г. № 146-ФЗ и часть четвертая от 18 декабря 2006 г. № 230-ФЗ. ст. 452.
3. Гражданское право Российской Федерации. Зенин И.А. учебное пособие. Проспект, М., 2007. С. 358.

С учетом изложенного, обозначается, что российскому законодателю необходимо принять меры, направленные на устранение коллизии и пробельности в обозначенном нормативном правовом пространстве Российской Федерации, в целях недопущения злоупотреблений полномочиями со стороны кредитной организации.